

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ УРГЕНЧ

¹Наврүзова Шакар Истамовна, ²Худайберганов Мунис Рузибаевич, ³Бабаджанова Фания Рашидовна, ⁴Кабулов Бекзод Максудович

¹д.м.н., профессор ¹Бухарский государственный медицинский институт

²к.м.н., доцент, ³PhD, старший преподаватель, ⁴ассистент

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185560>

Аннотация. Анализ многочисленных данных свидетельствует о высокой распространенности данной аномалии конституции среди детей с наследственным аллергическим анамнезом, патологией беременности и родов. Разумеется, возникающие иммунологические и метаболические нарушения (аномалии) определяют тяжесть ОРЗ и длительность заболевания, гиперметрические и анафилактические реакции. Следовательно, такие дети требуют детального обследования, коррекции измененных иммунологических процессов и дополнительной профилактики заболеваний для снижения частоты и возникновения возможных осложнений. В статье авторы также рассматривают основные объективные признаки atopического дерматита, которые позволяют без применения специальных лабораторных методов выявить эту группу рецидивирующих респираторных инфекций у детей. Соответственно, данная проблема имеет огромное социальное, медицинское и экономическое значение.

Ключевые слова: аномалии конституции, atopический дерматит, острые респираторные вирусные инфекции.

Annotatsiya. Ushbu maqolada atopik dermatit (BP) bo'lgan yosh bolalarda o'tkir respirator virusli infeksiyalarning xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu toifadagi bolalarning ahamiyati uning tez-tez kasal bo'lgan guruhga bo'lgan munosabati bilan bog'liq. Ushbu ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, irsiy allergik yuk, intrauterin davr va tug'ilish patologiyasi bo'lgan bolalarda Konstitutsiyaning bu anomaliyasining yuqori tarqalishi. Albatta, paydo bo'lgan immunologik va metabolik kasalliklar o'tkir respirator infeksiyalarning zo'ravonligiga va kasallikning davomiyligiga, giperergik va anafilaktik javob turlariga olib keladi. Shunga ko'ra, bunday bolalar batafsil tekshiruvga, o'zgartirilgan immunologik jarayonlarni tuzatishga va kasallikning oldini olishga, kasallikning chastotasini va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarni kamaytirishga muhtoj. Shuningdek, maqolada qon bosimining asosiy ob'ektiv belgilari ko'rib chiqiladi, bu esa maxsus laboratoriya usullarini qo'llamasdan tez-tez kasal bo'lgan bolalarning ushbu guruhini aniqlashga imkon beradi. Shunga ko'ra, bu muammo ulkan ijtimoiy, tibbiy va iqtisodiy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: konstitutsiya anomaliyalari, atopik dermatit, o'tkir respirator virusli infeksiyalar.

Abstract. The analysis of the data indicates a high prevalence of this anomaly of the constitution among children with hereditary allergic history, pathology pregnancy and childbirth. Of course, the resulting immunological and metabolic disorders (=abnormalities) determine the severity of acute respiratory infections and disease duration, hypermetric and anaphylactic responses. Consequently, such children require detailed examination, correction of altered immunologic processes, and additional disease prevention to

reduce the incidence and occurrence of possible complications. In the article the authors also examine the basic objective signs of atopic dermatitis, which allow without the use of special laboratory techniques to identify this group of recurrent respiratory infection children. Accordingly, this problem has a huge social, medical and economic importance.

Keywords: anomalies of the constitution, atopic dermatitis, acute respiratory viral infections.

Атопический дерматит (АД) является самым распространенным воспалительным заболеванием кожи у детей и занимает ведущее место в структуре аллергических заболеваний [1,2,14]. По данным эпидемиологических исследований в разных странах АД страдают от 10 до 28% детей [3,5,7,9]. Распространенность АД и острые респираторные инфекции являются наиболее распространенными в детском возрасте [2,8,9]. Их доля совместно с гриппом составляет не менее 70% в структуре всей заболеваемости у детей, причем самый высокий уровень заболеваемости отмечается у детей, посещающих детские образовательные учреждения [4,3,10,11]. В последние годы, в сравнении с предыдущим десятилетием, отмечено увеличение числа больных АД на 30-40%. До недавнего времени АД считали генетически детерминированной предрасположенностью к синтезу IgE в ответ на низкие дозы аллергенов и выявляли по возрастанию уровня общего и/или специфических IgE в сыворотке крови, а также по положительным результатам кожного тестирования с экзоаллергенами [6,9,11]. По современным литературным данным, у четверти пациентов с данной патологией не выявляется сенсibilизация к аллергенам окружающей среды и отмечаются низкие уровни сывороточных IgE, т.е. нет данных за IgE-опосредованный механизм иммунных реакций [2,7,11,12,14]. В настоящее время обсуждаются вопросы иммунных нарушений при АД и продолжается поиск наиболее оптимальных диагностических критериев для выявления АД у детей с нормальным и повышенным уровнем общего IgE в сыворотке крови, а также с положительными и отрицательными значениями аллргенспецифических IgE [5,8,13].

Таким образом, исследование вопросов предрасполагающие факторов АД является актуальной проблемой настоящего времени и требует дальнейшего изучения.

Цель исследования – определить предрасполагающие факторы к развитию АД у детей, отследить распространенность отдельных объективных признаков данной заболевания, исследовать особенности течения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у детей с АД в сравнении с детьми, не имеющими данной заболевания, рассмотреть возможности индивидуальной профилактики ОРВИ при АД.

Материалы и методы исследования. В работе использованы данные объективного исследования 80 детей в возрасте 1-7 лет с объективными признаками АД (группа 1), прикрепленных к поликлинике № 3 г. Андижана, а также проведен ретроспективный анализ их амбулаторных карт. Для группы сравнения были отобраны 25 здоровых детей 1-7 лет (группа 2), не имевших объективных признаков аномалий конституции, а также ретроспективно проанализированы их амбулаторные карты.

Результаты и их обсуждение. ОРВИ, поражающие дыхательные пути, вызываются различными вирусами, передачи характеризуются воздушно-капельным путем. ОРВИ характеризуются высокой заболеваемостью в Узбекистане: 20 тысяч случаев на 100 тысяч населения. По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется 2,5-4 млн. тяжелых случаев гриппа и 20-300 тысяч смертей в результате гриппозной

инфекции. В среднем дети могут болеть от 4 до 8 раз в год, а посещающие образовательные учреждения до 10 раз [3,12,13].

Таблица 1

Обращаемость по поводу гриппа / ОРВИ в детских возрастных группах на 100 тыс. населения в 3 городах Узбекистана

Увеличение частоты заболеваемости детей отмечается в холодное время года, в межсезонье и под воздействием стрессовых ситуаций. Для ОРВИ характерны исключительная легкость механизма передачи возбудителя, высокая интенсивность эпидемического процесса, массовый характер заболеваний и высокая изменчивость вирусов, что требует как индивидуальной, так и массовой профилактики. Но персональная профилактика трудится не идентично: одни пациенты вправду заражаются пореже, у иных же частота и продолжительность болезней значительно не меняется не обращая внимания на принимаемые меры. В связи с данным было введено конкретное понятие – часто болеющие дети (ЧБД) (пациенты с рекуррентными инфекциями) [13]. К пациентам с рекуррентными инфекциями относят дети в согласовании с инфекционным индексом (ИИ), определяемым как соответствие суммы всех случаев острых респираторных болезней (ОРЗ) в течение года к возрасту пациента. У ЧБД он оформляет от 1,1 до 3,5, а у изредка болеющих колеблется от 0,2 до 0,3. В реальное время выделяют 5 групп ЧБД достоверно различающихся по собственным характеристикам [3,14] Выделяют 5 групп ЧБД по предрасполагающим механизмам:

1-я группа. В нее входят пациенты с преобладающими появлениями аллергии и аллергической патологией в анамнезе как по материнской, например и по отцовской части.

2-я группа. Пациенты большей частью с неврологической патологией.

3-я группа. Пациенты с первичными вегетососудистыми дистониями, обусловленными потомственным нравом.

4-я группа. Пациенты с преимущественным проигрышем лимфатической системы с рождения.

5-я группа. Пациенты с преимущественными обменно-конституционными нарушениями.

Возраст (лет)	Эпидемиологические сезоны (гг.)			
	2017-18	2018-19	2019-20	2020
0-2	27,4	32,4	40,	41,2
3-4	34,5	28,6	36,9	46,5
5-7	28,5	20,2	15,4	22,7

Как видно, данная классификация основана, в основном, на диатезах –крайних, пограничных с патологией вариантах конституции. Понятие о диатезах имеет существенное значение для

педиатрии. Многочисленные свидетельства зависимости состояния здоровья и психомоторного развития детей от наличия тех или иных конституциональных аномальных аномалий сделали учение о диатезах важной частью детской медицины [9, 12].

Внедрение в клинической практике таких терминов как «экссудативный диатез» «детская экзема», «нейродермит», и др. Нередко осложняет формулировку результатов научных обследований и реализацию эталонов диагностики и терапии. Кроме того, подмена клинического диагноза аналогичными терминами в соответствующей степени

предопределяет проведение необоснованной и неадекватной помощи больному.

В основе АД лежит хроническое аллергическое воспаление кожи. Кожные покровы младенца не случайно становятся «органом-мишенью» аллергической реакции при АД.

Собственно кожа (дерма) и подкожножировая клетчатка у детей раннего возраста представляет собой средоточие клеток, участвующих в распознавании, представлении антигенов и эффекторном ответе на них.

Многочисленными работами показаны разнообразные изменения иммунологической реактивности в периферической крови у пациентов с АД. В основном у детей и взрослых с диагнозом «атопический дерматит» разными авторами выявлено уменьшение общего количества Т-лимфоцитов, абсолютного количества CD8⁺ (Т-цитотоксические). По данным разных исследователей, содержание относительного и абсолютного числа CD4⁺ (Т-хелперы), а также содержание В-24лимфоцитов (CD20⁺) у пациентов с АД отличаются: возможно как увеличение их числа, так и уменьшение. По литературным данным у детей с повышенным уровнем общего IgE CD4⁺ значительно ниже, чем у детей с нормальным уровнем общего IgE. Индекс SCORAD обратно пропорционален соотношению CD4⁺/CD8⁺ [12]. По данным литературы, у детей с АД обнаруживается нередко разнонаправленная динамика показателей антителогенеза, заключающаяся как в уменьшении уровней IgG, IgM, IgA, так и в их увеличении [12]. Динамика показателей, отражающих состояние системы комплемента, по данным разных авторов, в основном совпадает. Как у детей, так и у взрослых пациентов с АД содержание компонентов комплемента уменьшается. Результаты изучения разными авторами функциональной активности лейкоцитов у детей с АД совпадают. У детей с АД наблюдали уменьшение фагоцитарной активности нейтрофилов, фагоцитарного индекса, показателей НСТ-теста. У детей с АД преобладание активности Th2 сопровождается высоким уровнем IL-4, IL-5 и общего IgE крови. При этом отмечается уменьшение продукции IFN- γ . Таким образом, имеющиеся в литературе данные о динамике показателей общей и местной иммунореактивности у пациентов с АД противоречивы. Продолжается поиск наиболее оптимальных клинико-иммунологических дифференциально-диагностических критериев диагностики АД с различными значениями общего и аллергенспецифического IgE. Это позволит углубить представление о патогенетических механизмах развития, возрастных особенностях клинических проявлений, вариантах течения и причинах обострения различных форм АД у детей и подростков и совершенствовать лечебные и реабилитационные мероприятия при данном заболевании.

АД характеризуется полиморфизмом сыпи. В типичных случаях заболевание имеет характерную клиническую картину и четкие 25 критерии для постановки диагноза. Однако симптомы и морфологические признаки поражения кожи, свойственные атопическому дерматиту, в виде эритемы, папулезных и папуловезикулезных элементов, сухости, шелушения, трещин, экскориации, инфильтрации и лихенификации кожи могут встречаться при других кожных заболеваниях, а также быть проявлениями целого ряда метаболических, неопластических и иммунодефицитных состояний.

Таблица 2

Частота патологий антенатального и интранатального периода у детей с АД (I группе) и детей (II группе)

Патологии	I группа	II группа
Потомственная отягощенность по аллергическим болезням	95%	9%
Опасность прерывания беременности	69%	23%
Токсикозы беременности	84%	36%
Нарушения меню питания матери (потребление облигатных аллергенов, большого количества животного белка и малого количества растительных углеводов)	97%	54%
Осложнения в родах (гипоксия, оперативные роды, длительные и стремительные роды)	72%	32%
Большой вес при рождении (>4000 г)	80%	5%

Совокупность иммунологических и метаболических нарушений позволяют определить у таких детей кроме общего снижения иммунитета, еще и повышенный риск анафилактических реакций и гиперергического течения воспаления, что находит отражение в характере и спектре патологических состояний и ходе психомоторного развития. Для оценки особенностей развития и характера течения ОРВИ было обследовано 80 детей в возрасте 1-7 лет с объективными признаками АД (группа 1), прикрепленных к поликлинике № 3 г. Андижана, а также проведен ретроспективный анализ их амбулаторных карт. Для группы сравнения были отобраны 25 детей-нормостеников 1-7 лет (группа 2), не имевших объективных признаков аномалий конституции, а также ретроспективно проанализированы их амбулаторные карты. Один из важных вопросов – что предрасполагает к формированию АД. При проведении исследования в ходе опроса матерей и анализе амбулаторных карт были определены наиболее часто встречающиеся патологии антенатального и интранатального периодов у детей с данным типом диатеза (табл. 2).

Таким образом, из табл. 2 видно, что наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям [20] в группе детей с АД отмечалась в 96% случаев, тогда как в II группе в 10%. Патологии беременности в виде угрозы прерывания, токсикозов значительно чаще присутствовали у матерей, дети которых имеют аномалию конституции. Осложненное течение родов имело место в 74% случаев в I группе, что в более чем в 2 раза превышает показатель у детей II группа. Большой вес при рождении имели 82% детей в первой группе, а во второй группе всего 4%.

После определения предрасполагающих факторов к формированию АД обращает на себя внимание вопрос частоты встречаемости объективных признаков, данного аномалии. Кожные проявления АД отмечались в 100% случаев в первой группе детей (48% имели их во время объективного исследования, а по результатам ретроспективного анализа амбулаторных карт у 100% детей этой группы регистрировались от 1 до 6 эпизодов проявления атопического дерматита или крапивницы в год). Во второй группе детей кожных проявлений ни объективно, ни ретроспективно не обнаружено. Катар слизистой зева, аденоидные разрастания, увеличение периферических лимфатических узлов (в основном, подчелюстных и шейных) чаще отмечались в первой группе по сравнению со второй.

После проведения анализа выраженности клинических признаков АД на основании ретроспективного анализа амбулаторных карт отмечены особенности течения ОРВИ у детей с I группой по сравнению с II группой. Эти данные обобщены в табл. 4. Из данной таблицы видно, что дети с АД впервые в жизни заболевают ОРВИ гораздо раньше, чем дети из контрольной группы. Средняя длительность заболевания в первой группе составляет 17 дней против 8 соответственно. Частота развития острого ларинготрахеита, острого бронхита, пневмонии, острого синусита достоверно выше, чем в II группе. Также отмечается более частое назначение противовирусной, антибактериальной и физиотерапии у детей с данной аномалией конституции, чем во второй группе.

Заключение. Эта отклонение конституции, как АД, сталкивается довольно нередко. К ее развитию предрасполагают аллергические болезни у опекунов, патология беременности и родов. Среди объективных симптомов АД всякий раз наличествуют кожные проявления в облике экземы, себореи, дерматита, крапивницы. В связи с тем, собственно, что при АД совокупности иммунологических и метаболических нарушений, надеются, не считая совместного понижения иммунитета, ещё и повышенный риск анафилактических реакций и гиперергического течения воспаления, ОРВИ появляются в значительно больше раннем возрасте, почаще осложняются, собственно, что приводит к удлинению сроков болезни, появлению осложнений, требующих бактерицидной терапии и физиолечения. Например, как нередко болеющие малыши АД относятся к I группе нередко болеющих ребят, в корректировки иммунной защите у этих ребят особенное забота следует уделить формированию рациональных пищевых привычек и оптимизации быта.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Агзамова Ш.А., Бабаджанова Ф.Р. Медико-статистические показатели и факторы риска развития врожденных пороков сердца у детей Хорезмской области Республики Узбекистан. Инновационные подходы к диагностике, лечению и профилактике туберкулеза и неспецифической респираторной патологии у взрослых и детей 2021,Т.1. №1.С-25
2. Бобошко И.Е. Системный анализ конституциональных особенностей детей школьного возраста и дифференцированные программы формирования их здоровья: дисс. д.м.н. Иваново, 2021. 308 с.
3. Бурцева Е.И. Итоги эпидемического сезона 2013-2014 гг. в мире и России.
4. Васечкина Л.И., Азарова Е.К., Акинфеев А.В. Алгоритмы комплексной терапии часто болеющих детей // Лечащий врач. Электронное издание. 2015. № 1
5. Висмонт Ф.И., Леонова Е.В., Чантурия А.В. Общая патофизиология. Учебное пособие. Минск, 2019. 110 с.
6. Ганиев А.Г., Абдурашидов А.А. Выявление наличия специфических антител к суперантигенам *staphylococcus aureus* у детей с инфицированным атопическом дерматитом// Евразийский союз ученых// Ежемесячный научный журнал./ Россия. Масква. -2020. № 6 (75) часть-5.С. 33-37.
7. Калюжин О.В. Острые респираторные вирусные инфекции: современные вызовы, противовирусный ответ, иммунопрофилактика и иммунотерапия. — М., — 2014. — С. 140
8. Комплексный подход к лечению и профилактике острых респираторных инфекций у детей. Практическое руководство для врачей / Под ред. Геппе Н.А.,

Малахова А.Б. М., 2022. 47 с.

9. Маркова Т. П. Применение иммуностропных препаратов в комплексном лечении и вакцинации детей с иммунодефицитными состояниями: автореферат дисс. д.м.н. М., 2019. 48 с.
10. Babadjanova F.R. The course of pneumonia in the background of congenital heart defects in young children in the southern Aral region, Инновационные подходы к диагностике, лечению и профилактике туберкулеза и неспецифической респираторной патологии у взрослых и детей. 2021 Т.1 С.26-27